

ISSN:2181-1458
ISSN:2181-0427

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI

OLIV TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR

VAZIRLIGI

ILMIY
AXBOROTNOMA

2024

NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI
ILMIY AXBOROTNOMASI

- НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК НАМАНГАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
- SCIENTIFIC BULLETIN OF NAMANGAN STATE UNIVERSITY

9. Marasulova Z.A. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida "Informatika va axborot texnologiyalari" fani uzviyligi va uzluksizligini ta'minlash parametrlari // Fizika, matematika, informatika. Toshkent, 2019. №2 –B.41-46.

○ **BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING KASBIY KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISHDA INNOVATSION YONDASHUV**

- 1Siddikov I.M., 2Ikromova M.B.
- 1Qo'qon davlat pedagogika instituti dotsenti
- 2Qo'qon davlat pedagogika instituti pedagogika fakulteti tayanch doktoranti
- ilhomsiddiqov58@gmail.com, ayuxon.ikromov@mail.ru

Annotatsiya. Maqolada innovatsion yondashuv orqali talabalarning kasbiy kompetentligini shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlarini ta'minlashning zarurati haqida so'z yuritilgan. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari imkoniyatlaridan hamda yaratilayotgan o'quv uslubiy majmualardan unumli foydalanish negizida bo'lajak o'qituvchilar kasbiy kompetentligini rivojlantirish jarayonining nazariy hamda amaliy asoslarini yaratish muhim vazifalardan biri ekanligini to'g'risida fikrlar yuritilgan.

Kalit so'zlar: yangi pedagogik texnologiya, innovatsion texnologiya, kompetentsiya, interfaol ta'lim metodlari, o'qituvchining kasbiy kompetentligi, integratsiya.

INNOVATIVE APPROACH TO FORMING PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS

¹Siddikov I.M., ²Ikromova M.B.

¹Associate professor of Kokand State Pedagogical Institute

²Basic doctoral student of the pedagogical Faculty of the Kokand State Pedagogical Institute

ilhomsiddiqov58@gmail.com, ayuxon.ikromov@mail.ru

Annotation. The article talks about the need to provide pedagogical conditions for the formation of the professional component of students through an innovative approach. On the basis of effective use of the opportunities of modern educational technologies and educational methodological complexes, it was discussed that one of the important tasks is to create the theoretical and practical foundations of the process of developing the professional competence of future teachers.

Key words: new pedagogical technology, innovative technology, competence, interactive educational methods, teacher's professional competence, integration.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ

¹Сиддиков И.М., ²Икрамова М.В.

¹Доцент Кокандского государственного педагогического института

²Базовый докторант педагогического факультета Кокандского государственного педагогического института

ilhomsiddiqov58@gmail.com, ayuxon.ikromov@mail.ru

Аннотация. В статье говорится о необходимости обеспечить педагогические условия для формирования профессиональной составляющей студентов посредством инновационного подхода. На основе эффективного использования возможностей современных образовательных технологий и учебно-методических комплексов было обсуждено, что одной из важных задач является создание теоретических и практических основ процесса развития профессиональной компетентности будущих учителей.

Ключевые слова: новые педагогические технологии, инновационные технологии, компетентность, интерактивные методы обучения, профессиональная компетентность педагога, интеграция.

Kirish

Mamlakatimizda so'nggi yillarda ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlarning pirovard natijasi ong-tafakkuri ozod inson shaxsini tarbiyalash, zamonaviy yuqori malakali kadrlarni tayyorlash ekan bu o'z - o'zidan integratsion ta'lim klasterlarini innovatsion yondashuvlar asosida tuzishni taqazo etadi. Respublikamizda so'ngi yillarda oliy ta'lim tizimida yuqori malakali raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda normativ-huquqiy va moddiy-texnik bazasi yangilandi. Bo'lajak o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning "yuksak bilimli va intellektual rivojlangan avlodni tarbiyalash, oliy ta'lim muassasalarida kompetentli ilmiy pedagogik kadrlar zaxirasini yaratish", "yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash jarayoniga kadrlar buyurtmachilarini faol jalb etish" kabi ustuvor vazifalar belgilandi [1,2]. Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy va ijodkorlikni faollashtirish kasbiy kompetentlikni rivojlantirish imkoniyatlari kengaymoqda.

Bugungi kunda ta'limga doir bir qator me'yoriy hujjatlarda ta'lim sifatini oshirishning muhim shartlaridan biri talabalarga innovatsion yondashuv orqali kompetentligini rivojlantirish vositasi sifatida pedagogik texnologiyalardan yanada kengroq foydalanish lozimligi ko'p bor tilga olinadi [3-5]. Bu talab o'sib kelayotgan avlodning savodxonligini oshiradigan o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligi va pedagogik ta'lim sohasidagi strategik reja asosida belgilanadi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya

Qadim zamonlardan bizning davrimizgacha yetib kelgan arxeologik qazilmalar orqali va yozib qoldirilgan manbalardan o'sha davrlardan boshlab, talabalarga nisbatan qo'llanilgan ta'lim-tarbiyaning usullarini bilishimiz mumkin. Asosan o'sha davrda yashagan yunonistonlik tarixchi Geradotning "Tarix", Strabonning "Geografiya" asarlari, Mahmud Koshg'ariyning "Devonu lug'otit turk" asarlari va boshqa tarixiy manbalar orqali bizgacha etib kelgan [3]. Ma'lumki, bundan uch ming yillar ilgari Zardushtiylik dinining muqaddas kitobi "Avesto" da ham ta'lim-tarbiya masalalariga juda katta e'tibor berilgan. Qadim zamonlardan boshlab, talabalarining ta'lim-tarbiyasiga, o'qish, yozishiga, diniy, axloqiy tarbiyasiga va bundan tashqari jismoniy jihatdan chiniqishlariga ham ahamiyat berilgan.

Keyingi davrlarda ya'ni, sobiq sovet ittifoqi tuzumi davrida esa, O'rta Osiyoda mavjud bo'lgan barcha o'quv yurtlarida kommunistik mafkurasi bilan sug'orilgan rus sovet pedagog-olimlarining tarjima qilingan o'quv darslik kitoblari barcha ta'lim muassasalarida o'qitib kelindi. O'zbekiston mustaqillikka erishgachgina, talabalarimiz ajdodlarimizdan meros bo'lib kelgan, o'zimizning milliy o'zbek ma'rifatparvarlarining ma'naviy va madaniy xazinasidan

bahramand bo'ldilar. Bugungi kunga kelib eski sovetlar pedagogikasidan voz kechgan holda, pedagogika sohasida olib borilayotgan islohotlar jarayonida, milliy pedagogikaning nazariy va amaliy asoslari yaratilmoqda va pedagogik faoliyatda uning tamoyillari va usullari qo'llanilmoqda. Ta'lim tizimining barcha bo'g'inlari bo'yicha, milliy o'quv dasturlari yaratildi va yangi dasturlar asosida zamon talablariga javob beradigan o'quv darsliklar ham yaratilmoqda. O'zbekistonda bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetentlikni shakllantirish, ularni kasbga yo'naltirishning pedagogik-psixologik asoslari haqida e'tiborga molik fikrlarni ilgari surishgan pedagog olimlardan N.Azizxodjayeva, R.X.Djurayev, M.Davletshin, V.Karimova, X.Abdikarimov, N.Muslimov va boshqalar o'z ilmiy ishlarida tarixiy meroslarimizda kasbga yo'naltirilganlik g'oyalarning jamiyat taraqqiyotidagi ahamiyati va muhimligi masalalari haqida ko'plab fikr-mulohazalar bayon etishgan. Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy bilim va malakalarni shakllantirish, malakali kadrlar tayyorlash masalasini o'zlaring ilmiy-tadqiqotlarida muammoni ilmiy-uslubiy jihatdan tahlil etishgan.

Muhokama

Yangi pedagogik texnologiyalarni o'quv jarayoniga tatbiq etish uchun uning ilmiy-amaliy mexanizmini yaratish zarur. Hayotda barcha yo'nalishlarning o'zgarishini ko'pincha innovatsion jarayonlar belgilab beradi. Hatto ilgari ta'lim tizimida ishlatilgan iboralar ham eskirib, o'rnini yangicha terminlar egallamoqda. Avvallari maktablarda faqat o'qish yozishni o'rgatish uchun e'tibor berilgan bo'lsa, bugungi kunga kelib ta'lim tizimiga taraqqiyot tufayli ta'lim berishning innovatsion texnologiyalari kirib kelmoqda. Ta'lim tizimida faoliyat ko'rsatayotgan barcha bo'g'inlar kesimining asosiy maqsadi, ta'limni tezroq rivojlantirish uchun innovatsion ta'lim elementlarini tizimga tezroq kiritish, lekin buning uchun avvalo barcha ta'lim tizimlaridagi pedagoglar jamoasi har tomonlama tayyor bo'lishi kerak. Bugungi kunda mamlakatimizda eng avvalo, ta'lim tizimini takomillashtirish uchun har tomonlama yetuk, jismonan baquvvat, intellektual salohiyatli, barkamol, mustaqil fikrlaydigan, irodali va tashabbuskor kadrlarni tayyorlashga katta e'tibor berish lozim.

Har qanday yangilik ham hayotga osonlikcha tatbiq qilinavermaydi, o'ziga yarasha murakkabligi va qiyinchiliklari bo'ladi, "innovatsiya", "innovatsion jarayonlar", "innovatsion ta'lim", "innovatsion texnologiyalar" degan tushunchalarni avvalo zamonaviy nuqtai nazardan ularni tub mohiyatini puxta o'zlashtirib o'rganish lozim bo'ladi. Olam yaralgandan buyon rivojlanish, taraqqiyot inson faoliyatining asosiy qismi bo'lib kelmoqda. Inson hayotda tajribasi oshib borgan sayin har sohada ham o'z faoliyatini takomillashtirib aqliy imkoniyatlarini oshiradi, doimiy holda uning o'zi ham rivojlanib boradi. Rivojlanish insonga xos bo'lgan tushuncha. Bu pedagogik faoliyatga ham tegishlidir. Tarbiyaga dastlab oilada zamin yaratiladi, poydevori qo'yiladi. Talabalarning texnologik kompetentsiyasini innovatsion yondashuv asosida shakllantirish uchun, eng avvalo, o'qituvchi pedagoglar innovatsiyalar to'g'risida umumiy tushunchaga ega bo'lishi kerak.

Pedagogik innovatsion texnologiyalar Yevropada XX asrning 50-60 yillaridan boshlab, shakllanib kelgan. Ancha yillardan beri, O'zbekistonda ham bu texnologiyalarni o'rganish boshlab yuborilgan. Keyingi yillarda olimlarimiz tomonidan bu sohada ko'pgina ishlar amalga oshirildi. Bugungi kunda mamlakatimiz olimlari tomonidan innovatsiya, innovatsion tafakkur, innovatsion faoliyat, pedagogik innovatsiyalar bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmokda. Darslarda innovatsion usullarni qo'llash, darslarning sifat samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Shuning uchun ham “innovatsiya”, “innovatsion jarayon”, “innovatsion texnologiyalar”, “innovatsion faoliyat” kabi tushunchalarining ma’nosini anglab, interfaol usublardan foydalanib dars jarayonlarini tashkil etish, muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bugungi ta’limni zamonaviy shaklining asosiy maqsadi har tomonlama rivojlangan, har qanday murakkab vaziyatlarning yechimlarini topishga, ijodiy fikrlay oladigan shaxsni tarbiyalash va shakllantirishdan iboratdir. Bu esa o‘z navbatida innovatsion yondashuv asosida talabalarni texnologik kompetentsiyasini shakllantirishni talab qiladi [6]. Dunyo miqyosida ham ta’lim tizimidagi islohotlar, pedagogik jarayonlarga innovatsion yondashuv va interfaol texnologiyalarni qo‘llashni taqozo etmokda. Dars jarayonida oliy ta’lim o‘qituvchisining kasbiy-pedagogik jihatdan ijodkorligi va rivojlanganlik darajasi uning ta’lim jarayonida qo‘llayotgan innovatsiyalarning sifati va samaradorligiga bevosita bog‘liq bo‘ladi.

Natijalar

Kompetentli yondashuv asosida oliy ta’limning barcha fan o‘qituvchilarining kasbiy-pedagogik ijodkorligini rivojlantirish, har-xil xarakterdagi intellektual topshiriqlar, interfaol texnologiyalar orqali takomillashtirib boriladi. Bundan tashqari kompetentli yondashuv, oliy ta’lim o‘qituvchilarining kreativ fikrlashlarini rivojlantirishga va o‘z ustida ishlashlari uchun tayyorlashga qaratilgan bo‘lishi lozim. Bizning jamiyatimiz bugungi kunda ko‘proq o‘z ustida ishlaydigan, o‘ziga xos erkin fikrlaydigan, o‘z fanining tom ma’nodagi fidoiysi bo‘lgan ijodkor insonlarga ehtiyoj sezmoqda. Bizda ta’lim tizimini yuqori darajaga olib chiqish uchun barcha zarur shart sharoitlar mavjud, o‘quv-uslubiy qo‘llanmalar yaratish uchun ARM, axborot texnologiyalari va masofaviy ta’lim markazi, axborot texnologiyalari va internetdan yangi pedagogik texnologiyalardan to‘liq foydalanish uchun jihozlangan xonalar ham tashkil qilingan, faqatgina tinimsiz ilmiy izlanishlar olib borish lozim bo‘ladi xolos. Talabalarni har tomonlama kompetentsiyasini shakllantirish uchun, ularni dars jarayonlarida, aqliy va jismoniy jihatdan hamda axloqiy-psixologik nuqtai nazardan ham tayyorlashga e’tibor berish lozim.

Talabalarni ta’lim olishga yo‘naltirish uchun kompetentlikka yondashgan holda, dars jarayonida ham, sinfdan tashqari vaqtlarda ham talaba mustaqil izlansa, ijodiy ishlar bilan shug‘ullansagina maqsadga muvofiq bo‘ladi. Oxirgi yillarda ta’lim tizimida qo‘llanilayotgan innovatsion texnologiyalarning dolzarbligi sezilib bormokda. Ta’limning yangi tizimini asosiy talablaridan biri har tomonlama rivojlangan, har qanday murakkab vaziyatlarda ham muammoning yechimini topadigan, ijodiy fikrlay oladigan shaxsni tarbiyalab voyaga yetkazishni shakllantirishdan iborat. Bu esa o‘z navbatida innovatsion yondashuv asosida talabalarni texnologik kompetentsiyasini shakllantirishni talab qiladi. Talabalarni kompetentsiyasini shakllantirishdan asosiy maqsad, birinchi navbatda ularni dunyoviy ilmlarni egallashlariga va intellektual salohiyatli qilib, ijodiy mehnat qilishga o‘rgatish va har tomonlama rivojlanishiga yordam berishdir. Ta’lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar ta’limning sifat va samaradorligining rivojlanish sur’atini yanada takomillashtirish hamda yaratilgan imkoniyatlar va shart-sharoitlardan samarali foydalanish, oliy ta’lim muassasalari uchun raqobatbardosh o‘qituvchilarni tayyorlash bugungi kunda eng muhim masalalardan biri hisoblanadi.

Zamonaviy texnika va texnologiyalarning shiddat bilan rivojlanib borishi, mavjud bilimlarning tezlik bilan yangilanayotganligi, oliy ta’lim o‘qituvchilaridan barcha sharoitlarga moslashish ko‘nikma va malakalarga ega bo‘lish hamda yangi bilimlarni egallashga intilishni talab etadi[9,10]. Buning uchun oliy ta’limning barcha fan o‘qituvchilarining o‘zi hayotda ham,

ilmda ham mustaqil izlanishga, o'qituvchilikda hamda hayotiy muammolarni mustaqil yechib unga ijodiy yondashishga o'rganib borishi zarur bo'ladi. Bugungi kunda mustaqil fikrlovchi erkin shaxsni shakllantirish uzluksiz ta'lim tizimining asosiy vazifasi bo'lib, bunda kompetentli yondashuv asosida oliy ta'lim fan o'qituvchilarining kasbiy-pedagogik ijodkorligini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Muhokama

Kompetentsiya – har bir pedagogdan mutaxassisligi bo'yicha o'z bilimlarini tinmay boyitib borishini, ta'lim tizimidagi yangiliklarni o'rganishini, dunyo miqyosida ta'limga bo'lgan talablarni hushyorlik bilan his qilishi, yangi interfaol metodlarni mahorat bilan amaliyotda qo'llay olishini, talab qiladi. Kompetentsiya egasi bo'lgan mutaxassis muammolarni yechishda o'zi o'zlashtirib olgan, aynan shu sharoitga mos metod va usullardan foydalanishni yaxshi bilishi, hozirgi vaziyatga munosib bo'lgan metodlarni tanlab olib qo'llashi, to'g'ri kelmaydiganlarini rad etishi, masalaga tanqidiy ko'z bilan qarashi kabi ko'nikmalarga ega bo'ladi.

Kompetentlik oliy ta'limning bo'lajak o'qituvchilarini shaxsiy va ijtimoiy ahamiyatga ega kasbiy faoliyatni amalga oshirishi uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarni egallashi hamda ularni kasbiy faoliyatda qo'llay olishini ifodalaydi [7]. Buning uchun, albatta ta'lim-tarbiya jarayonini yuqori malakali ilmiy-pedagog kadrlar, sifatli o'quv-metodik va didaktik materiallar bilan ta'minlash, ta'lim tizimi bilan ilm-fan va amaliy faoliyat o'rtasida o'zaro foydali integratsiyani yo'lga qo'yish maqsadga muvofiqdir. Integratsiya (inglizcha – “integratio” so'zidan olingan bo'lib-qismlarning tiklanishi, birlashishi) degan ma'noni anglatadi. Ta'lim tizimida kompetentli yondashuvni amalga qo'llash uchun, jarayonining barcha tomonlarini sinchikovlik bilan va ilmiy nuqtai nazardan o'rganishni talab etadi.

Natijalar

Oliy ta'lim o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini ta'limning har bir fanini o'qitishni sifat va samaradorligini oshirish uchun, aynan fan o'qituvchisining kompetentligini shakllantirish bilan amalga oshirish mumkin. Buning uchun ta'lim jarayonida, amalga oshirish texnologiyalarini ishlab chiqish va ta'limni modernizatsiya qilish eng muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Oliy ta'lim tizimida fan va pedagogik ijodkorligini shakllantirishning eng muhim omillaridan biri bu ta'lim jarayonini samarali va sifatli tashkil etish bo'lib, asosiy maqsad mashg'ulot jarayonini ijodiy nuqtai nazardan tashkil etish, turli interfaol ta'lim metodlaridan unumli foydalanishdir.

Asosan, interfaol ta'lim metodlaridan, noan'anaviy shakldagi dars mashg'ulotlari o'quvchilarni jamoa, hamda guruhlar ishtirokida faoliyat yuritish ko'nikmalarini shakllantirish bilan birga boshqalar fikrini eshitish, o'zining mustaqil fikrlarini ilgari surish va ularni asoslab berish, mavzular yuzasidan bildirilayotgan fikrlarni umumlashtirib, ular orasidan eng muhimlarini tanlab olish, shuningdek, yakuniy xulosaga kelish imkoniyati yaratiladiki, natijada o'quvchilarda o'quv materiallarini o'zlashtirishga bo'lgan qiziqish va ehtiyoj yuzaga keladi hamda rivojlanib boradi [8]. Fanlar bo'yicha darslarning samaradorligini oshirishning muhim omili sifatida, e'tirof etilayotgan pedagogik texnologiyalarni o'quv jarayoniga samarali qo'llanilish darajasini tahlil qilishda, qanday natijaga erishilganligini, fanlarning mazmun-mohiyatini talabalar tomonidan qanday o'zlashtirganligiga qarab aniqlanadi. Yuqorida qayd etilgan fikrlarni amalga tatbiq qilish uchun, har bir pedagog o'zining fanlarining asoslarini puxta egallagan, pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha bilim sirlari bilan chuqur

qurollangan, kasbiy tayyorgarligi yuqori darajada bo'lgan hamda ilg'or pedagogik texnologiyalar va zamonaviy axborot texnologiyalarini o'rganish bilan birga, yangicha o'qitish metodlarining mazmun va mohiyatini bilishi va amalda yuqori darajada qo'llay olishi hamda ularning faoliyatiga uslubiy jihatdan yordam ko'rsata olishi zarur.

Xulosa. Darhaqiqat, yangicha ta'lim tizimini joriy etishda har bir fan o'qituvchisi o'zining faniga oid axborotlarni muntazam ravishda o'rgana borib, ularni o'z ish faoliyatida sifatli qo'llay bilsagina, ta'lim-tarbiya jarayonini zamon talablari darajasida tashkil eta olishi mumkin. Oliy ta'lim tizimi talabalarida ta'lim jarayonga nisbatan tizimli, kompleks yondashuvni taqozo etadi. Oliy ta'lim o'qituvchisi chuqur bilimli va samarali faoliyat yurita olish mahoratiga ega bo'lishi va o'zining fani bo'yicha unda yetarli nazariy va amaliy bilimlarning, ta'lim jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalaridan umumli foydalanish malakasini qanday darajada shakllanganiga bog'liqdir.

Shunday qilib, yuqoridagi ushbu tarkibiy qismlarning barchasi talabalarga innovatsion yondashuv orqali kompetentligini tashkil etadi va darslarning mazmunini rejalashtirish va tanlashda hisobga olinishi kerakligini ta'kidlaydi. Xulosa qilib shuni ta'kidlash lozimki, kasbiy kompetentlik – bu o'zidan ijodiy va amaliy tayyorgarlikni kasb etgan bilim va ko'nikmalar, pedagogik fazilatlar yig'indisidir. Yuqori malakali o'qituvchilarni tayyorlash uchun attestatsiya tizimini yaratish, joyida o'qishni qo'llab-quvatlash, universitetlar o'rtasida hamkorlik aloqalarini o'rnatish va o'quv dasturlari o'qituvchilarning malakasiga asoslanganligini ta'minlash kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar Strategiyasi to'g'risida" PF-4947-sonli Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" gi PF-5847-sonli Farmoni.
3. Azizxo'jaeva N.N. Pedagogik texnologiya va Pedagogik mahorat. – T.: 2003. – 174 b.
4. N.A.Muslimov Bo'lajak kasb-ta'limi o'qituvchisini kasbiy shakllantirish T., Fan 2004.
5. Ishmuhamedov R, Abduqodirov A, Pardaev A. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. – T.: "Iste'dod", 2008. – 180 b.
6. A.A.Berikbayev. Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining Kasbiy kompetentligini rivojlantirish. Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. T.: 2023 y.
7. J.G'.Yuldoshev. Pedagogik texnologiya asoslari. T.: "O'qituvchi" nashriyoti, 2004 y.
8. O.A.Qo'ysinov. Kompetentli yondashuv asosida bo'lajak o'quvchilarning kasbiy-pedagogik ijodkorligini rivojlantirish texnologiyalari. Pedagogika fanlari bo'yicha doktorlik dissertatsiyasi. T.: 2019 y.
9. Siddiqov I.M., Shirinov F.Sh. PEDAGOGICAL IN THE DEVELOPMENT OF THEIR KNOWLEDGE TECHNOLOGY AND THE PLACE OF METHODS. GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (GIIRJ) ISSN (E): 2347-6915 Vol. 11, Issue 06, June (2023), pp: 559-562.
10. Siddiqov I.M. Stem Education Determines Interdisciplinary Integration. AMERICAN Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education Volume 02, Issue 01, 2024 ISSN (E): 2993-2769, pp: 123-128.

80	Raqamli texnologiyalar va zamonaviy axborot texnologiyalarini ta'lim jarayoniga joriy etish usullari Muxitdinov A.B.....	804
81	Oliy ta'lim muassasalarida muhandislik va kompyuter grafikasi darslarini o'qitish uslublari va ularni tashkil tashkil qilish usullari Aynaqulov X.A.....	810
82	"Qurilishda menejment" fanini o'qitishda "muhandislik grafikasi" fanidagi g.monj usulining tadbiqu: fanlararo o'zaro integratsiyalashuv Aynakulov M.A.....	815
83	OTM larida professor-o'qituvchilarning nutq madaniyatini, pedagogik mahoratini o'stirish yo'llari va yo'nalishlari Soatov A.M.....	820
84	Otm professor-o'qituvchilari mehnatini motivatsiyalashning maqbul tizimini loyihalashtirish tamoyillarini shakllantirish O'razaliyev F.B.....	824
85	Ta'lim menejerlari uchun ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirishga yangicha yondashuvlar Xoliqov D.R.....	829
86	Ta'lim sifati: texnologik kompetentlikni rivojlantirishning pedagogik asoslari Xudayberdiyev B.B.....	833
87	Методологические основы педагогической науки Исанов А.П.....	837
88	Pedagogikaning jamiyatda ta'lim nazariyasi bilan bog'liqligi Maxmatqulov M.R.,Gapparov B.N.....	842
89	Концепция систематизации непрерывной педагогической практики Очилов Э.О.....	846
90	Yuqori malakali kurashchilar musobaqaoldi tayyorgarligini boshqarishning ilmiy-pedagogik asoslari Azizov N.N.....	851
91	Innovations for students in the pedagogical process Basharova G.G.....	857
92	O'quvchining mediakompetentligini rivojlantirish muammolarini yechish yo'llari Nazarov O.D ..	861
93	Jismoniy tarbiya va sportda darsdan tashqari mashg'ulotlarni uslubiy rivojlantirish Arabjonov Sh.Sh ..	865
94	Informatika va axborot texnologiyalari fanini o'qitishda aralash ta'lim elementlari (Blended learning)dan foydalanish usullari Marasulova Z.A ..	871
95	Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini shakllantirishda innovatsion yondashuv Siddikov I.M., Ikromova M.B.	875